

ANÁLISE DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR: ENFOQUE NA VIOLÊNCIA SEXUAL

 DOI: 10.5281/zenodo.8431655

Diego da Mota Borges

Professor universitário e advogado, sócio do MVB Advogados. Graduado em Direito pela Faculdade Dr. Francisco Maeda-FAFRAM. mestre Interdisciplinar pela Unifacel, especialista em Direito Processual Civil pela FDRP da USP e em Direito Penal Econômico Aplicado pela PUC-Minas.

RESUMO

O presente artigo foi baseado na análise dos dados da pesquisa PENSE (Pesquisa Nacional de Saúde Escolar), com enfoque na violência sexual em idade escolar. Além da pesquisa, utilizamos como material complementar as leis de proteção a criança e adolescentes vigentes no país. Busca abrir questionamento sobre a aparente inércia da sociedade perante o levante de violação de direitos da criança e do adolescente.

Palavras-chave: adolescente, criança, violência sexual.

ABSTRACT

This article was based on the analysis of data from the PENSE survey (National School Health Survey), focusing on sexual violence at school age. In addition to the research, we used as complementary material the laws for the protection of children and adolescents in force in the country. It seeks to open questioning about the apparent inertia of society in the face of the uprising of violation of the rights of children and adolescents.

Keywords: adolescent, child, sexual violence.

1 Introdução

A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar PENSE, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, ocorreu no ano 2019 e trouxe dados alarmantes sobre nossas crianças e adolescentes, demonstrando em números uma população extremamente vulnerável, sobre a ótica de uma violência velada, que ocorre em sua maioria nos lares brasileiros. Tornasse extremamente necessário a análise e divulgação desta estatística, para haver maiores discussão sobre o assunto,

sobretudo que, nós como cidadãos vigilantes e responsáveis pela saúde e bem-estar do menor, estejamos preparados para identificar esses casos, realizar o acolhimento, dar a atenção necessária a vítima e excluir da conduta social, de uma vez por toda essa cultura do “deixa isso quieto”.

Fingir que um fato aterrorizante e extremamente impactante como a violência, em especial a violência sexual, não trará impactos na vida do indivíduo é como se deixássemos um animal sendo criado com mordanças e quando ele finalmente cresce e cria forças para rasgá-las, pois além de sufocar, faz com que sangue, e sangue não somente por fora, ao chegar esse ponto, a hemorragia está saturando seu corpo inteiro, e após o processo de “incubação” o desvincilhar das amarras é brutal e com sequelas inimagináveis na ótica dos demais.

2 Método

O presente artigo foi elaborado a partir da análise da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, acompanhado de pesquisa das leis e programas de proteção aos direitos da criança e do adolescente.

3 Análise da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar

A PENSE é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE em parceria com o Ministério da Saúde e da Educação de forma trienal, iniciou-se no ano de 2009 e vem aperfeiçoando os parâmetros, aos quais se adequaram aos internacionais, com as Diretrizes da OMS. Inicialmente era realizada com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, de escolas públicas e privadas nas capitais brasileiras, entretanto nas últimas pesquisas, a faixa etária foi expandida, com objetivo de oferecer maiores parâmetros da realidade do jovem brasileiro e assim subsidiar e aperfeiçoar políticas públicas.

A pesquisa levanta dados sobre aspectos gerais das escolas, esporte, saúde, saneamento básico, segurança, sexo, alimentação, cigarro, álcool e outras drogas. Com a passagem de 10 anos de dados, foi possível fazer novas compilações de dados comparativos durante este período. O método de coleta de dados se dá por meio de um questionário que envolve diversos assuntos, respondido através de um dispositivo

móvel ao qual o próprio aluno manipula, dando mais conforto e confiabilidade ao anonimato das respostas, conseguindo assim, maior proximidade com a realidade.

Tivemos um avanço no tocante ao aumento da escolaridade das mães e também o aumento exponencial de jovens com acesso à internet. Entretanto, demonstra também um retrato repugnante, conforme abaixo:

Dentre as meninas, uma em cada cinco adolescentes (20,1%) de 13 a 17 anos diz já ter sido tocada, manipulada, beijada ou ter tido partes do corpo expostas contra a sua vontade. E 8,8% das meninas nessa idade já foram forçadas ao sexo, a maioria antes dos 14 anos.

6,3% dos adolescentes disseram já terem sido obrigados a ter relações sexuais contra a sua vontade. E mais uma vez as meninas se mostraram o principal alvo dos agressores: 8,8% disseram já terem sido forçadas, frente a um percentual de 3,6% para os meninos. A ocorrência foi mais alta entre os estudantes da rede pública (6,5%, frente a 4,9% na rede privada).

Um dado ainda mais alarmante foi que, em 68,2% dos casos desse tipo de violência, o aluno tinha 13 anos ou menos quando foi forçado. Namorado ou namorada foram apontados como os principais autores (26,1%), seguido por outro familiar (22,4%). Mas pessoa desconhecida (19,2%), amigo (17,7%), outra pessoa além das relacionadas (14,7%) e pai, mãe ou responsável (10,1%) tiveram percentuais também relevantes.

No geral, 14,6% dos estudantes de 13 a 17 anos narraram já terem sofrido algum tipo de violência sexual pelo menos uma vez na vida. Mas o percentual entre as meninas (20,1%) foi mais que o dobro do observado entre os meninos (9,0%). E na rede privada houve mais relatos desse tipo de violência (16,3%) do que na rede pública (14,4%). (CREILER, 2022).

Uma em cada cinco estudantes já esteve sujeita a alguma situação de violação de seu corpo contra vontade, vamos analisar, em uma sala de aula onde a média nas escolas públicas são de 35 a 40 alunos, supondo que metade são mulheres, provavelmente, já ocorreu qualquer desses episódios com, pelo menos sete alunas em uma única sala de aula.

Quase 70% das agressões ocorreram até 13 anos ou menos, posto que o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera criança, a pessoa com 12 anos incompletos, tal agressão ocorreu, muito provavelmente na infância, o que nos causa maior repulsa.

Esses dados foram coletados antes da pandemia, o que nos remete que o isolamento social, possivelmente aumentou esses números, posto que geralmente o agressor é muito próximo da vítima. Assim, a próxima pesquisa, poderá trazer

números mais expressivos, nos diversos setores de violação de direitos da criança e do adolescente.

4 Dos Direitos da Criança e do Adolescente

No Brasil temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/1990 que determina e assegura os direitos das crianças e adolescentes, institui prioridades em demandas, prevê a criação de programas de proteção e de promoção de saúde e bem-estar, assim como especifica que toda sociedade é responsável por essa proteção:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (Lei 8069/90)

O precursor do Estatuto foi a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227 que tornasse o guia para elaboração de novas formas de garantias e proteção. O momento histórico para que esses direitos fossem garantidos em nossa Constituição, foi o encontro realizado em Brasília em 05 de outubro de 1985, onde reuniram-se mais 20 mil meninos e meninas de todas as regiões do Brasil, organizados pelo Movimento Meninas e Meninos de Rua, com um único objeto, serem ouvidos e previsão legal de proteção. Esse encontro histórico sensibilizou toda a sociedade, que pode enxergar a necessidade emergente da garantia de direitos básicos.

O artigo 227 e 228 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente foram baseados em dois documentos internacionais importantíssimos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e a Declaração Universal dos Direitos da Criança 1959, ambas criadas pelas Nações Unidas. O caminho para conseguir reconhecimento desses direitos foi longo, a ideia da criança como um ser de direitos, que necessita de tutela especial, demorou a ter a devida atenção, mas enfim quando conseguirmos será que deixamos de lado o exercício do direito? Posto que a previsão legal existe, politicamente nosso texto constitucional é lindo, mas por vezes, parece apenas uma mera formalidade internacional, pois constatamos a não efetivação, a falta de diagnóstico e a constante violação desses direitos.

6 Considerações Finais

A necessidade de efetivação de tantas leis, tratados, convenções, instruções e resoluções é emergente, nossas crianças precisam de proteção, diagnóstico e acompanhamento *in loco*, é inadmissível nos deparemos com tais números e mantemos a posição de inércia. Conforme previsto em nossa legislação, todos são responsáveis por zelar pela segurança e bem-estar das crianças e adolescentes.

Manter a indiferença, por achar que o problema está longe, é minimamente egoísta, essa pesquisa precisa ter a devida publicidade, posto que pelos números demonstrados a chance de conhecermos uma criança, que sofreu algum tipo de violação é muito grande.

Essas atrocidades precisam ser identificadas, mas principalmente, precisamos de criar um ambiente em que se sintam seguros para relatar os fatos ocorridos. Todavia a capacitação dos profissionais de educação, para estarem preparados para diagnóstico comportamental, escuta atenta e ativa, encaminhamento para equipes multidisciplinares, de forma não evasiva. Posto que a criança sente na escola segurança, mas sempre atento que o agente agressor, muitas vezes está no ambiente familiar e tal conduta deve ser pautada com a devida cautela.

Tivemos a era da opressão, a era da luta pelos direitos, a conquista dos mesmos e não podemos criar a era da indiferença, o momento agora é da efetivação, disseminação, realização e do verdadeiro exercício de direitos. O caminho de tudo inicia ou passa pela educação, pela luz do conhecimento e mais pela adequada aplicação desse conhecimento. Figurar convenções, encontros filosóficos sem efetivação é meramente o direito por política e não o direito pelo direito.

Necessário se faz o levante da população, para que através do conhecimento de seus direitos, adquiridos sempre a duras penas, possa exercer seu poder de cidadão e cobrar a efetividade das políticas públicas e programas de proteção, sem esquecer, logicamente, de estar sempre atento ao seu ambiente, e assim com a informação, conhecimento e um pouco de empatia, mudamos a realidade ao nosso redor, assim esperando que esse vírus da luta de um para todos se dissemine e possa contaminar ainda mais.

Referências

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31575-pense-2019-uma-em-cada-cinco-escolares-sofreu-violencia-sexual>

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/31579-uma-em-cada-cinco-estudantes-ja-sofreu-violencia-sexual>

<https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/painel-de-dados>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

<https://www.unicef.org/brazil/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente>

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=104402>

<https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/painel-de-dados/2022>

<https://www.cenpec.org.br/tematicas/conheca-a-historia-e-a-importancia-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca#:~:text=Contexto%20hist%C3%B3rico%20do%20ECA&text=Eles%20se%20articularam%20no%20F%C3%B3rum,5%20de%20outubro%20de%201988.>